

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11048489>

МОРФОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Нумонова Малика Лукмоновна

Шахрисабзкого государственного педагогического института студентки
второго курса РТ 3-22 группы русский язык в иностранных языков.

Тиллаева Муяссар Ербазаровна

Старший преподаватель Шахрисабзкого государственного
педагогического института

АННОТАЦИЯ

Данные статье посвящено актуальным вопросам русской морфологии в плане их традиционного изложения в учебной и научной литературе и в плане нетрадиционного осмысления. Такой подход позволяет нам увидеть этот рост научные знания, являющиеся результатом опережающего развития современной русистики. Это делает возможным более полно объяснить актуальные вопросы морфологии с целью формирования информированности учащихся и независимая позиция по выбору того или иного решения.

Ключевые слова: *Морфологические значения, грамматическая категория, Морфологическая категория.*

ABSTRACT

This article is devoted to current issues of Russian morphology in terms of their traditional presentation in educational and scientific literature and in terms of non-traditional understanding. This approach allows us to see those increments of scientific knowledge that are the result of the progressive development of modern Russian studies. This makes it possible to present a more complete presentation of current issues of morphology in order to form among students a conscious and independent position on the choice of one solution or another.

Keywords: *Morphological meanings, grammatical category, Morphological category.*

Морфология как грамматическое учение о слове. Морфология (от греческого слова *morphe* - форма и *logos* - учение) как часть грамматики является грамматическим учением о слове и имеет объектом изучения отдельные слова в их грамматических функциях и формах.

Слова подвергаются изучению и в лексикологии. Однако слова в лексикологии, с одной стороны, и в морфологии - с другой, изучаются совершенно по-разному и с разными целями. Если лексикологией слова изучаются для познания лексической системы языка, то морфологией слова изучаются для познания его грамматического строя, грамматических законов правил, касающихся изменений слов. Если лексикологию в слове интересует его лексическое значение, происхождение, стилистические свойства и употребляемость, то для морфологии важными оказываются в первую очередь морфологический характер слова и его грамматические свойства. Изучая слова, морфология устанавливает морфологические законы и модели языка, правила изменения слов, рассматривая все это в отвлечении от конкретных значений слов, их эмоционально-экспрессивной окраски, употребляемости и происхождения. В слове морфологию интересуют прежде всего формы, являющиеся средством выражения тех или иных (обычно чрезвычайно абстрактных) грамматических значений, тогда как лексикология изучает слова как названия того или иного предмета мысли или чувства.

Слово в морфологии рассматривается как лексико-грамматическая единица. Конкретное употребление слова в тексте принято называть словоформой (аналогично звуку в фонетике и морфу в морфемике). Совокупность определенных словоформ с одинаковым лексическим значением называется лексемой. При морфологической характеристике словоформы используют термин форма слова, например: форма именительного падежа, форма будущего времени и т.д. В русском языке формы слова образуются синтетически, преимущественно с помощью окончания (сидеть *сиду*); в некоторых случаях при помощи суффиксов, например формы прошедшего времени в глаголах (сидел), формы степеней сравнения прилагательных (сильнее, сильнейший) и аналитически (буду читать, более сильный).

Морфология – раздел лингвистики, в котором изучается морфологическая (грамматическая) система языка. Под морфологической системой языка понимается совокупность всех словоформ, объединенных в грамматические категории и части речи. Основными понятиями морфологии являются грамматическое значение, грамматическая форма слова, словоизменительная парадигма, словоизменение, формообразование, грамматическая категория, часть речи. Грамматическое значение и грамматическая форма слова

Грамматическое значение сопутствует лексическому значению слова. Если лексическое значение соотносит звуковую оболочку слова с реалией (предметом, явлением, признаком, действием и т. д.), то грамматическое значение формирует конкретную форму слова (словоформу), необходимую, главным образом, для связи данного слова с другими словами в тексте. Лексическое значение слова носит конкретный и индивидуальный, а грамматическое значение – абстрактный и обобщенный характер. Так, слова гора, стена, нора обозначают разные предметы и имеют разные лексические значения, но с точки зрения грамматики они входят в один разряд слов, имеющих один и тот же набор грамматических значений: предметности, именительного падежа, единственного числа, женского рода, неодушевленности. Показателем лексического значения в слове является основа слова, а у грамматического значения – специальные показатели: окончание (окно, красивый, растут), формообразующий суффикс, префикс (играл, бел-ее, с-делать), ударение (отрѐзать – отрѐзать), чередование фонем (слагать – сложить), служебное слово (буду играть, о пальто) и др. Конкретная словоформа может иметь несколько грамматических значений. Так, словоформа крепкая имеет значения именительного падежа, единственного числа, женского рода, а читаю – значения первого лица, единственного числа, несовершенного вида, изъявительного наклонения, настоящего времени действительного залога.

Морфологическая категория (как, впрочем, и любые другие языковые категории) — это объект, имеющий признаки формы, уже хотя бы в силу того, что он характеризуется структурой (наличием компонентов и системой отношения между компонентами). Совершенно очевидно, что существует прямая и однозначная связь между категориями и формообразующими структурами. Формообразующие словесные структуры — способ реализации (и выявления) той или иной морфологической категории, предопределяющийся особенностями языка (в данном случае русского языка как языка синтетического строя). Фиксация у слова формообразующей структуры возможна при условии, что последняя связана с выражением соответствующей морфологической категории (морфологических категорий). Так, например, словоформы читать и прочесть связаны с выражением категории вида (противопоставление в рамках категории вида граммем несовершенного и совершенного вида). Экспоненты категории — обобщение всех экспонентов выражения значения категории (категориального значения), организованное в ряды-граммемы. Значение категории, в принципе, тоже обобщение значения всех ее компонентов-граммем.

Список использованной литературы:

1. Абакумов, 1942 — Современный русский литературный язык. М., 1942.
2. Морфология современного русского языка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. И. Осипова. Издательский центр «Академия», 2010. 192 с.
3. Алефиренко, Н.Ф. Фразеология в системе современного русского языка
4. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1987. С. 595.
5. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л.: Наука, 1976.
6. Булыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей. М.: Наука, 1977.
7. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988.
8. Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа (на материале германских языков). М.: Наука, 1974.
9. Аванесов, Сидоров, 1945 — Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. Очерк грамматики современного русского литературного языка. Ч. I: фонетика и морфология. М.:
10. Петерсон М. Н. Современный русский язык. М., 1929